

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЭКСКУРСИИ НА УРОКАХ И ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО БИОЛОГИИ.

Тургунбоев Сардор Каримжон угли

Студент 4 курса факультета Естественных наук

Гулистанского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6550734>

Методика подготовки виртуальной экскурсии на уроках биологии практически не отличается от методики подготовки традиционной экскурсии. Необходимо придерживаться следующих принципов при разработке виртуальной экскурсии: - научности; - наглядности; - доступности. Для организации виртуальной экскурсии необходимо составить план предварительной подготовки: 1) выбор темы виртуальной экскурсии; 2) определение целей и задач экскурсии; 3) составление маршрутов виртуальной экскурсии; 4) изучение материалов по теме экскурсии; 5) определение проблемных вопросов и заданий для учащихся; 6) выбор методических приемов проведения экскурсии; 7) презентация экскурсии; 6) проведение рефлексии. Структура урока по биологии с использованием технологии виртуальной экскурсии. 1) Урок виртуальной экскурсии так же, как и другое занятие по биологии начинается с организационного момента. Учитель организует работу учащихся на занятии, приветствует их, объясняет цель и задачи виртуальной экскурсии. После организационного момента следует вводная беседа, задачей которой является актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме, что позволяет учителю сделать процесс усвоения нового материала более эффективным и подготовить школьников к самостоятельной работе 2) Следующий этап заключается в ознакомлении учащихся с содержанием виртуальной экскурсии. Этот процесс может проходить самостоятельно либо учитель сам раскрывает содержание виртуальной экскурсии. После ознакомления с содержанием виртуальной экскурсии, организационная работа учащихся по заданиям, составленным на основе содержания виртуальной экскурсии. 3) На этапе завершения, обучающиеся отчитываются о проделанной работе, учитель проверяет правильность выполнения заданий. После чего проводится заключительная беседа, в ходе которой учитель акцентирует внимание учащихся на то, что нового они узнали на виртуальной экскурсии, отвечает на заданные вопросы, проверяет правильность выполнения данных им заданий, учащиеся делятся своими впечатлениями и мнением от просмотра виртуальной экскурсии. Школьники получают информацию

о том, как полученные знания будут использоваться на следующих занятиях по биологии. Содержание виртуальной экскурсии можно разбавить конкурсами, викторинами, играми, что делает процесс изучения нового материала для школьников более интересным и увлекательным. Для получения наибольшего эффекта необходимо разработать задания для контроля понимания учащимися содержания виртуальной экскурсии. Некоторые примеры заданий: - описание просмотренной виртуальной экскурсии; - составление небольшого сообщения о каком-либо объекте виртуальной экскурсии; - обращение с вопросами к собеседнику; - составление подробного описания виртуальной экскурсии, адресованного определенной группе лиц; - проведение экскурсии по городу, достопримечательностям, природным объектам. На занятиях по биологии в общеобразовательной школе можно использовать следующие основные виды виртуальных экскурсий. - презентации сделанные с помощью программы Microsoft Office Power Point; - экскурсии, содержащие видео и аудио материалы; - интерактивные экскурсии, проводятся с помощью сети Интернет. На кажущуюся легкость проведения виртуальной экскурсии на уроке биологии, учитель может столкнуться с рядом проблем, возникающих при такой форме проведения урока. Одной из основных сложностей проведения виртуальной экскурсии может стать отсутствие интернет-подключения. Чтобы избежать этой проблемы, учитель может использовать свои самостоятельные мультимедийные разработки. Для таких экскурсий достаточно иметь компьютер и нет необходимости подключения к интернету. Учитель сам подбирает материал и выбирает маршрут экскурсии. Виртуальные экскурсии представляют особую ценность при развивающем обучении, так как формируют универсальные компетенции и так, как можно организовать самостоятельную работу учащихся по методу проектов. В основе подготовки виртуальной экскурсии, как проекта, лежит определенный алгоритм действий. Можно определить следующий план работы над созданием виртуальной экскурсии: 1) определить тему; 2) обозначить цели и задачи виртуальной экскурсии; 3) создать творческую группу и выбрать руководителя; 4) составить план работы над проектом; 5) раздать индивидуальные задания учащимся, состоящих в творческой группе; 6) изучить и обработать собранные материалы для виртуальной экскурсии; 7) обобщить материалы и создать «информационный портфель»; 8) составить маршрут экскурсий; 9) разработать задания для контроля понимания содержания виртуальной экскурсии; 10) создать виртуальную экскурсию; 11)

подготовить экскурсовода; 12) провести рефлексию, проверить задания, подвести итоги и оценить работу учащихся. Технология проведения виртуальных экскурсий полезна и учителям, так как при создании виртуальной экскурсии педагог углубляет свои данные знания по теме, улучшает навыки поиска и адаптации информации, что ведет к повышению профессиональной компетенции. Подводя итоги раздела, можно сделать вывод, что если следовать определенному плану, то подготовка виртуальной экскурсии не составляет большого труда. Но можно столкнуться с рядом сложностей, которые легко решаются, если знать техническое обеспечение школы.

Литературы

1. М.Умаралиева «Роль учебно - исследовательской деятельности в развитии самостоятельности учащихся» Преподаватель XXI век, Москва: 2010, №3. С. 91 – 95.

2. M.Umaraliyeva. Workbook as Didactic Mean for Forming Subject Competencies at Biology Lessons. (Деятельностный подход в преподавании биологии как основа формирования учебных компетенций) Eastern European Scientific Journal (ISSN 2199-7977) Düsseldorf – Germany. August, 2018. Pg-261-264

3. М.Умаралиева “Рабочая тетрадь как дидактическое средство формирования предметных компетенций на уроках биологии” Eastern European Scientific Journal (ISSN 2199-7977) 279-281 С

4. А. Гафуров, А. Абдукаримов, Ж. Талипова, О. Ишанкулов, И. Абдурахманова, М.Умаралиева «Биология». Учебник для 10 классов средних общеобразовательных учреждений и учащихся средних специальных и профессиональных образовательных учреждений. «Шарқ» нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси, 2017 г ISBN 978-9943-26-712-1

5. М.Умаралиева «Контрольно-измерительные средства оценивания уровня сформированности компетенций» VII International correspondence scientific specialized conference «International scientific review of the problems of philisophy, psychology and pedagogy» (Boston. USA. November 11-12, 2018) International standard Serial number: ISSN online 2542-0798

6. М.Умаралиева «Роль учебно-методического комплекта в повышении эффективности учебно-воспитательного процесса» Фармацияда таълим, фан, ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари.

Республика илмий- амалий конференцияси (халқаро иштирокда) материаллари. – Тошкент, 2012. – Б. 23 - 26.

7. М.Умаралиева « Компетентностный подход в биологическом образовании» Фармацияда фан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари”

Республика илмий- амалий конференцияси (халқаро иштирокда) материаллари. – Тошкент, 2014. – Б. 194 - 195.

8. М.Умаралиева «Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках биологии “» Институт управления и социально-экономического развития. Международный научно-практический журнал «Экономика и социум» № 4 (47)

9. М.Умаралиева «Ўқувчиларнинг билиш фаолиятини ривожлантириш йўллари” Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети. Биология фанининг долзарб муаммолари ва уни ўқитишда инновацион технологиялар. Республика илмий- амалий конференцияси материаллари – Тошкент, 2017. – Б. 121 - 124.

10. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev “O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. "Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., “Bekinmashoq-plyus”.2013